

ПРОЯВЛЕННЫЕ ФОРМЫ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Сагторзода Субхидин Наджмудин

Кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры социальной работы факультета философии Таджикского национального университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11218915>

***Аннотация.** В данной статье изучаются и анализируются проявления религиозного экстремизма среди молодежи и его негативное влияние на общество. Также автор отметил, что в современных условиях основным объектом влияния религиозно-экстремистских группировок стала преимущественно молодежь. Они заманивают молодежь в ловушку ложной пропагандой и уловками, пустыми обещаниями, в результате чего молодые люди отвергают социальные и моральные нормы и вступают в ряды религиозно-экстремистских группировок.*

***Ключевые слова:** экстремизм, молодежь, религия, культура, нация, общество, самосознание, благочестие, провокация, крамола, чужие идеи.*

***Abstract.** This article studies and analyzes manifestations of religious extremism among young people and its negative impact on society. The author also noted that in modern conditions, the main object of influence of religious extremist groups has become predominantly young people. They lure youth into a trap with false propaganda and tricks, empty promises, as a result of which young people reject social and moral norms and join the ranks of religious extremist groups.*

***Key words:** extremism, youth, religion, culture, nation, society, self-awareness, piety, provocation, sedition, other people's ideas.*

В последние годы широкое распространение получил экстремизм со стороны различных религиозно-экстремистских группировок. Эти религиозно-экстремистские группировки умело используют религию, политику и культуру для достижения своих целей и привлекают в свои ряды неграмотную и далекую от знаний молодежь. В своей деятельности экстремисты отрицают нацию, культуру, религию и традиционные мазхабы общества и заставляют молодежь придерживаться своих ошибочных идей. Эти их действия приводят к нарушению прав и свобод человека, а мирная жизнь общества становится небезопасной и нарушенной.

Всем известно, что в настоящее время это нежелательное явление дестабилизировало различные страны региона и сделало их политическую ситуацию нестабильной. Исследование статистических и информационно-аналитических отчетов показывает, что основными формами экстремистской деятельности являются преступления, возникающие на почве национальной, политической и религиозной ненависти. Экстремизм проявляется преимущественно в разжигании ненависти и вражды в отношениях между народами и влиянии на религиозные и культовые убеждения. [2]

Основными источниками молодежного экстремизма в таджикском обществе являются социально-экономические факторы: плохая ситуация с образованием, проблемы с трудоустройством, а также социально-политические факторы. Эти факторы не только способствуют возникновению этнических и политических конфликтов, но и разрабатываются идеологами экстремистских группировок. [1]

Проявления религиозного экстремизма среди молодежи региона считаются одной из самых тревожных проблем, что свидетельствует о существовании центров агитации и пропаганды, организации и идеологии движения этих религиозно-экстремистских группировок.

В современных условиях основным объектом влияния религиозно-экстремистских группировок стала преимущественно молодежь. Экстремистские религиозные группировки заманивают молодежь в ловушку ложной пропагандой и уловками, пустыми обещаниями, в результате чего молодые люди отвергают социальные и моральные нормы и вступают в ряды религиозно-экстремистских группировок. Другой формой склонения молодежи к экстремизму является ее отставание от важных достижений науки и образования, отсутствие надлежащего образования. [4]

Одним из способов склонения молодежи к экстремизму являются эмоциональные проповеди некоторых священников и имамов мечетей. Очень опасно и трагично для молодых людей представлять идеи джихада в той интерпретации, которую преподносят им экстремисты. Бывают также случаи, когда некоторые имамы мечетей не всегда могут объективно ответить на злободневные вопросы. Правильное религиозное и светское мировоззрение религиозных лидеров оказывает влияние на образование и обучение молодежи. В противном случае под влиянием нездоровой идеологии вместо конструктивных национальных идей они принимают чуждые идеи религиозных групп – экстремистов.

На первый взгляд эти идеи кажутся понятными, словно идеологи религиозно-экстремистских группировок дают простые и удовлетворительные ответы на сложные вопросы жизни. Несовершенство религиозных знаний и отсутствие знания Корана на необходимом уровне является причиной беспокойства некоторых имамов, стоящих за трибуной. К сожалению, пропаганда и поощрение некоторых идеологов религиозно-экстремистских группировок настолько сильны и влиятельны, что в их ловушку попадают даже некоторые молодые люди, ищущие мирной жизни и поддерживающие свою семью и общество. [5]

В современных условиях для большинства стран, в том числе и для Таджикистана, молодежь является одной из возможных групп, которая может быть заряжена экстремистскими и террористическими идеями. Поэтому воспитание молодежи в духе самопознания, благочестия и признания общечеловеческих ценностей – это не только обязанность родителей или государственных учреждений, но и долг каждого разумного человека в обществе. [3]

На основании мирового опыта и сложного процесса глобализации можно сделать вывод, что еще одним важным фактором формирования и развития религиозно-экстремистских группировок, несомненно, является геополитическое противостояние сверхдержав. Поэтому в ряде случаев для решения определенных геополитических задач подобные религиозно-экстремистские группировки организуются искусственно. Большинство исследователей подчеркивают, что именно великая геополитика стала причиной усиления экстремистской идеологии и, соответственно, формирования и развития религиозно-экстремистских группировок.

По своей структуре экстремизм рассматривается как сложное явление, содержащее в себе определенные формы идеологии и элементы групповой самоорганизации. Противодействие экстремизму и терроризму не может ограничиваться только

законотворческой деятельностью и деятельностью правоохранительных органов. Для обеспечения безопасности и мира обществ необходим комплексный подход, широкое участие всего общества, вовлечение всей системы учреждений культуры и социальной сферы в борьбу с экстремизмом и терроризмом.

Передача реакционной и экстремистской идеологии экстремистско-террористических движений через эмиссаров и агентов террористических организаций – это, прежде всего, содержание и суть провокации, мятежа, разжигания религиозно-конфессиональной ненависти и вражды и вербовки молодежи в ряды преступно-террористические партии и движения. Целью и перспективой экстремистских организаций является не пропаганда идей умеренного и традиционного ислама, а их главная цель – разрушение памятников истории и культуры, уничтожение исламских святынь руками мусульман. Идеология подобных объединений препятствует развитию здоровой духовной жизни и подвергает людей любым экстремистским, религиозным и политическим идеям. Учения этих течений не только носят реакционный характер, но и вызывают глубокий духовный кризис и интеллектуальную деструкцию различных слоев народа, в том числе молодежи. [4]

В заключение можно сказать, что религиозный экстремизм стал формой глобализации сознания части молодежи, которая не занимается полезной общественной работой, не смогла найти свое место в жизни и пути самопознания и благочестия. В настоящее время, несмотря на сложные международные и религиозные отношения в мире, институты гражданского общества считают важным инструментом необходимость развития и совершенствования международных отношений, направленных на достижение единства между народами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Козырьков, В.П., Фомченкова, Г.А. Экстремальность молодежи и молодежный экстремизм: социокультурный подход к анализу факторов угрозы безопасности [Текст] / В.П. Козырьков, Г.А. Фомченкова // Almaty (Вест. высш. шк.). – 2018. – №1. – С.36-40.
2. Маркс, К., Энгельс, Ф. О молодежи [Текст] / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.: Молодая гвардия, 1972. – 464 с.
3. Махмадиев, Н.Д. Социальные корни религиозного экстремизма в Таджикистане [Текст]: дисс... канд. филос. наук / Махмадиев Нозим Давлатмуродович. – Душанбе, 2012. – 164 с.
4. Махмадизода, Н.Д. Зоҳиршавии экстремизми динӣ-сиёсӣ дар шароити инкишофи ҷомеаи тоҷик ва роҳҳои пешгирии он: таҳлили фалсафӣ-иҷтимоӣ [Матн]: дисс... док. илм. фал. / Махмадизода Нозим Давлат. – Душанбе, 2020. – 331 с.
5. Саидов, Д.М. Таъсири гурӯҳҳои динӣ-ифротии муосир ба бехатарии маънавии ҷомеаи тоҷикистонӣ [Матн]: дисс... ном. илм. фал. / Саидов Далер Муҳибуллоевич. – Душанбе, 2021. – 165 с.
6. Сатторов С. Н. Низоъҳои динӣ ҳамчун падидаи иҷтимоӣ: таҳлили иҷтимоӣ – фалсафӣ / С. Н.Сатторов// Паёми ДМТ. – Душанбе, 2019. – С. 263-268.
7. Фомченкова, Г.А. Экстремальность молодежи и молодежный экстремизм: граница безопасности [Текст] / Г.А. Фомченкова // Сб. ст. Междунар. научной конф.

«Творческое наследие Э.В. Ильенкова и современность» – Смоленск: СмолГУ. – 2016.
– Вып.2. – С.95-100.